

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AVTOMOBIL YO'LLARINING TASNIFLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473523>

Raxmatov Suxrob Soli o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

1-bosqich magistrantlari

Saydimurodov Mavlonxo'ja Jahongirxo'ja o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonuniga asosan avtomobil yo'llarini tasniflanishi keltirilgan. Avtomobil yo'llari funksional vazifasiga ko'ra umumfoydalanuvdagi, shahar ko'chalari va yo'llari hamda ichki xo'jalik yo'llariga bo'linadi. Quyida har bir tasnifdagi yo'l uchun yo'lning texnik parametrlari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *avtomobil yo'llari tarmog'i, umumfoydalanuvdagi, shahar ko'chalari va yo'llari, ichki xo'jalik yo'llari, hisobiy tezlik, harakat tasmasing eni, harakat tasmasi soni, qatnov qismi, yo'l poyi kengligi,*

Avtomobil yo'llari mamlakat iqtisodiyotning o'sishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Transport vositalari ishining samaradorligini, yuklarni yetkazib berish va yo'lovchilarni tashish tezligini, harakat xavfsizligini va qulayligini oshirish, shuningdek, yuk tashish tan narxini pasaytirish uchun avvalo avtomobil yo'llarining transport-ekspluatatsion ko'rsatkichlarini oshirish, yo'llarni ta'mirlash va saqlash ishlarini tubdan yaxshilash zarurdir[1].

Aholi yashaydigan joylarni, sanoat markazlarini, korxonalarini va qishloq xo'jalik xududlarini o'zaro va boshqa turdagi transportning ortish tushirish - punktlari bilan bog'lovchi yo'llar avtomobil yo'llari tarmog'ini tashkil etadi. Tashiladigan yuklar bu tarmoqda turli hajmdagi yuk oqimlarini hosil qiladi. Eng maqbul tuzilgan avtomobil yo'llari avvalambor yuk va yo'lovchilar tashiladigan asosiy yo'nalishlarga mos kelishi kerak.

Mamlakatning asosiy iqtisodiy hududlari va muhim markazlari bilan aloqa qilish uchun mo'ljallangan davlat ahamiyatidagi-takomillashtirilgan magistral avtomobil yo'llari tarmog'i asosiy yo'l tarmog'i deb hisoblanadi. Avtomobil magistrallari tarmog'ini rejalashtirishda davlatlararo ma'muriy, madaniy va xo'jalik aloqalarini va mamlakatning mudofaa ehtiyojlarini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi[2].

O'zbekiston Respublikasida avtomobil yo'llari quyidagicha tasniflanadi:

1. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari;

2. Shaharlar va boshqa aholi punktlarining ko'chalari;

3. Xo'jalik avtomobil yo'llari.

Bugungi kunda respublikamizda jami avtomobil yo'llari tarmog'i uzunligi 209500 ming km dan ortiq bo'lib, 42869 kilometri umumfoydalanuvdagi avtomobil yo'llari, 141883 kilometri ichki xo'jaliklararo, qishloq, shahar va ovullarning avtomobil yo'llari, 24745 kilometri esa idoraviy inspektorlik yo'llari tarmog'i hisoblanadi[3].

Umumfoydalanuvdagi avtomobil yo'llari davlat mulki bo'lib, avtomobil yo'llaridan foydalanuvchilar uchun ochiqdir. Umumfoydalanuvdagi avtomobil yo'llari aholi ehtiyojlarini, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy va mudofaa ehtiyojlarini qanoatlantirish uchun shaharlar hamda boshqa aholi punktlari o'rtasida yuklar va yo'lovchilar tashishni ta'minlaydi[4].

Umumfoydalanuvdagi avtomobil yo'llari SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" ga ko'ra texnik ko'rsatkichlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan[5].

Yo'l elementlari o'lchamlari	Avtomagistral	Tezkor yo'l	Odatdagi yo'l turi			
	toifasi					
	Ia	Ib	II	III	IV	V
Tavsiya qilingan hisobiy tezlik km/s	150	120	120	100	80	60
Harakat tasmalarining umumiy soni	4 va undan ortiq	4 va undan ortiq	2	2	2	1
Harakat tasmasi kengligi, m	3,75	3,75	3,75	3,5	3,0	4,5
Yo'l yoqasi kengligi, m	3,75	3,75	3,75	2,5	2,0	1,75
Yo'l yoqasidagi chetki tasma kengligi, m	0,75	0,75	0,75	0,5	0,5	-
Yo'l yoqasining mustahkamlangan qismi kengligi, m	2,5	2,5	2,5	1,5	1,0	-
Yo'l o'qi bo'ylab to'siqlar o'rnatilmaganda markaziy ajratuvchi tasmaning eng kam kengligi, m	6,0	5,0	-	-	-	-
Yo'l o'qi bo'ylab to'siqlar o'rnatilganda markaziy ajratuvchi tasmaning eng kam kengligi, m	2 m + to'siq kengligi		-	-	-	-
Ajratuvchi tasma chetidagi xavfsizlik tasmasining kengligi, m	1,0		-	-	-	-
Yo'l poyining kengligi, m	28,5 va undan ortiq	27,5 va undan ortiq	15,0	12,0	10,0	8,0

1-jadval umumfoydalanuvdagi avtomobil yo'llarining texnik ko'rsatkichlari

Umumfoydalanuvdagi avtomobil yo'llari xalqaro, davlat va mahalliy ahamiyatga molik avtomobil yo'llariga bo'linadi. O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq xalqaro avtomobil yo'llari tarmog'iga kiradigan yo'llar xalqaro ahamiyatga molik avtomobil yo'llari jumlasiga kiradi.

O'zbekiston Respublikasi viloyatlari va tumanlarining ma'muriy markazlari, viloyatga bo'ysunuvchi shaharlar, madaniyat hamda sanoat markazlari o'rtasida

transport qatnovini ta'minlaydigan, mazkur markazlarni esa, xalqaro ahamiyatga molik yo'llar bilan, aeroportlar, temir yo'l stansiyalari, portlar va kema to'xtash joylari, shuningdek, qo'shni davlatlar bilan bog'laydigan yo'llar davlat ahamiyatiga molik avtomobil yo'llari jumlasiga kiradi.

Tumanlarning ma'muriy markazlarini shaharchalar, qishloqlar va ovullar bilan, shuningdek, davlat ahamiyatiga molik yo'llar bilan bog'laydigan yo'llar mahalliy ahamiyatga molik avtomobil yo'llari jumlasiga kiradi[3].

Shaharlar va boshqa aholi punktlarining ko'chalari shaharlar, shahar posyolkalari, qishloqlar va ovullar doirasida o'tadi, mazkur ko'chalarning O'zbekiston Respublikasining umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari ro'yxatiga belgilangan tartibda kiritilgan uchastkalari bundan mustasno[4].

Shaharlar va boshqa aholi punktlarining ko'chalari "Shaharsozlik normalari va qoidalari" 2.01.07-03 ga ko'ra texnik ko'rsatkichlari quyidagi 2-jadvalda keltirilgan[6].

2-jadval

Ko'chalar toifasi	Harakatning hisob tezligi km/s	Harakat tasmasining eni, m	Harakat tasmasining soni	Qizil chiziqlardagi eng katta eni, m	Trotuarning eng katta eni, m	Tardagi egrilikning eng kichik radiusi, m	Uzunasiga eng katta nishablik, %	Vertikal egrilarning eng kichik radiuslari, m	
								qavariq	botiq
I. Umumshahar ahamiyatidagi magistral ko'chalar:	100	3,75	6-8	-	4,5	500	50	6000	1500
to'xtovsiz harakat									
tartibga solinuvchi harakat	80	3,75	4-8	60	4,5	400	50	6000	1500
II. Tuman ahamiyatidagi magistral ko'chalar	60	3,75	3-4	45	3,0	250	60	4000	1000
III. Mahalliy ahamiyatga ega ko'chalar:	40	3,5	2-3	25	2,25	125	80	500	250
turar joy qurilishida									
ishlab chiqarish va kommunal-ombor zonalarda	60	3,5	2-4	35	1,5	250	50	4000	1000

2-jadval Shaharlar va boshqa aholi punktlarining ko'chalari yo'llarining texnik ko'rsatkichlari

Shaharlar va boshqa aholi punktlarining ko'chalari davlat mulki bo'lib, mahalliy davlat hokimiyati organlari ixtiyorida bo'ladi.

Xo'jalik avtomobil yo'llari davlat yoki yuridik va jismoniy shaxslarning mulkidir. Texnologik maqsadlarga xizmat qiladigan yo'llar, shoxobcha, xizmat, patrul va boshqa shunga o'xshash avtomobil yo'llari xo'jalik avtomobil yo'llari jumlasiga kiradi.

Xo'jalik avtomobil yo'llaridan foydalanish tartibi mazkur avtomobil yo'llari qaysi yuridik va jismoniy shaxslar ixtiyorida bo'lsa, o'sha yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan belgilanadi[4].

Ichki xo'jalik avtomobil yo'llari "Shaharsozlik normalari va qoidalari" 2.05.11-19 ga ko'ra texnik ko'rsatkichlari quyidagi 3-jadvalda keltirilgan[7].

3-jadval

Yo'ning toifasi	Tavsiya qilingan hisobiy tezlik	Harakat tasmalari soni	Qatnov qismi tasmalarning kengligi, m	Chetki tasma kengligi, m	Yo'l yoqasi kengligi, m	Yo'l poyi kengligi, m
Ic	70	2	3,0	0,5	2,0	10
IIc	60	2	3,0	0,5	1,5	9
IIIc	40	1(2)	4,5(3,0)	0,5	1,5(1,0)	7,5(8,0)
IVc	30	1	4,5/6,0	-	1,0	6,5(8,0)

3-jadval ichki xo'jalik avtomobil yo'llarining texnik ko'rsatkichlari

Ichki xo'jalik avtomobil yo'llari tarmog'ini loyihalashda quyidagi talablar hisobga olinishi shart:

- Qishloq xo'jalik qayta ishlash, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi va boshqa turdagi ishlab chiqarish obyektlari, shuningdek, ijtimoiy infratuzilma obyektlari (savdo, madaniy va boshqa obyektlar) bilan transport aloqalarini yil davomida ta'minlash;

- Loyihalalanayotgan ichki xo'jalik yo'llari tarmog'ini umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari yangi loyihalalanayotgan muhandislik infratuzilmalari elementlari bilan bog'lash;

- Minimal transport xarajatlari, transport vositalaridan foydalanish samaradorligini oshirish, transport ishlarini o'z vaqtida bajarish;

- Hudud to'g'ri tashkil qilinishi, qishloq xo'jalik yerlaridan unumli va to'laqonli foydalanish uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish[7].

Funksional vazifasiga qarab, avtomobil yo'llari tasniflanadi va har bir avtomobil yo'li turlicha toifalanadi. Avtomobil yo'llarini ta'mirlash va ekspluatatsiya qilish ishlarini olib borishda bizga yo'lning qaysi toifada ekanligini bilish va qanday ahamiyatdagi yo'l ekanligini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Qolaversa avtomobil yo'llari toifasi hamda transport vositasi o'qiga tushadigan yuklamadan kelib chiqqan holda uning geometrik o'lchamlari hamda konstruktiv tuzilishi tanlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.X.O'roqov "Avtomobil yo'llarini ta'mirlash va saqlash texnologiyalari"
Toshkent-2019
2. Babkov V.F., Andreev O.V. "Avtomobil yo'llarini loyihalash"
(professor A.R.Qodirova tomonidan mualliflangan tarjima) Toshkent – 2001y
3. <https://mintrans.uz/uz/yol-xojaligini-rivojlantirish#>
4. O'zbekiston respublikasining avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonuni
O'RQ-117 02.10.2007
5. ShNQ 2.05.02.-07 "Shaharsozlik normalari va qoidalari"
6. ShNQ 2.07.01-03 "Shaharsozlik normalari va qoidalari"
7. ShNQ 2.05.11-19 "Shaharsozlik normalari va qoidalari"